

Pinagpala Publishing Services

ISSN (Online) 2799-0842

ISSN (Print) 2799-130X

VOL.V ISSUE IX

WORLD EDUCATION CONNECT

MULTIDISCIPLINARY E-PUBLICATION

September 2025
Monthly Issue
International

Pinagpala
PUBLISHING SERVICES

NBDB Reg. No. 3269
DTI Business Reg. No. 3034433
TIN 293-150-678/ Business Permit No. 8183
San Vicente, Tarlac City, Philippines, 2300
pinagpalapublishingservices@gmail.com
+639684666397

*"Write. Educate.
Connect."*

@pinagpalapublishingservices	<input type="button" value="Search"/>
pinagpala_publishing	<input type="button" value="Search"/>
www.pinagpalapublishing.com	<input type="button" value="Search"/>

World Education Connect Multidisciplinary e-Publication

Volume V, Issue IX (September 2025), p.1, International

ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X

Published Online at www.pinagpalapublishing.com

Publisher: Pinagpala Publishing Services

DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678/ Bus. Permit No. 8183

National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

KONTEKSTWALISADONG KAGAMITAN SA PAGTUTURO NG PANITIKAN: ISANG TEMATIKONG PAGSUSURI

James R. Ciriaco, MAED
Guimaras State University
Guimaras, Region VI, Pilipinas

ABSTRAK

Nilalayan ng pag-aaral na ito ay magsagawa ng tematikong pagsusuri sa mga kontekstwalisadong kagamitang pampanitikan para sa Filipino 7 sa ilalim ng Matatag Kurikulum, saklaw ang Unang Markahan lamang. Ang Thematic Analysis nina Braun at Clarke (2021), ang balangkas na ginamit sa pagsusuri ng mga karunungan-bayan—bugtong, salawikain, sawikain, kasabihan, at tanaga—bilang salamin ng kulturang Pilipino, pagpapahalagang panlipunan, at moralidad. Isinagawa ang pananaliksik sa pamamagitan ng kwalitatibong disenyo at tematikong pagsusuri upang tukuyin at ipaliwanag ang mga umuusbong na tema.

Salig sa Teoryang Socio-cultural ni Vygotsky na naniniwalang ang wika ay panlipunan, may tungkulin sa pagtamao ng kaalaman at kamalayang kultural, lumitaw sa pagsusuri ang limang pangunahing tema: (1) Karunungan-Bayan at Kaalamang Kultural, (2) Aral sa Buhay at Pag-uugali, (3) Pagmamahal sa Kalikasan at Yaman ng Bayan, (4) Pag-ibig, Pamilya at Ugnayan sa Kapwa, at (5) Pag-asa at Pagbangon. Ang mga temang ito ay kakikitaan ng ugnayan ng panitikan at lipunang Pilipino bilang tagahubog sa pagkakakilanlan.

Dahil sa mabisang lapit sa paglalantad ng kabuluhang kultural ng mga akdang pampanitikan, inirerekomenda ang paggamit ng tematikong pagsusuri bilang pamantayan sa pagdidisenyo ng instructional materials at sa integrasyon ng mga natukoy na tema sa pagtuturo at pagtataya ng panitikan.

DOI 10.5281/zenodo.17065898

Copyright © 2025 by Pinagpala Publishing Services

Indexed at Google Scholar, Zonodo, OpenAire, Philippine eJournals, Google, Yahoo, MS Bing